

ULUG'BEK HAMDAMNING "MUSULMON" HIKOYASIDA QAHRAMON PSEXOLOGIYASI

Ruzmurodova Rayhona

Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat universiteti
O'zbek filologiyasi fakulteti 1-bosqich talabasi

X.Abdullayev

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399704>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Musulmon" hikoyasidagi ikki inson xarakteri: biri hayotga yaxshi va yomon ko'z bilan boqadigan, faqat o'zini ishini maqullaydigan, foyda uchun ish ko'radigan bo'lsa, boshqasi har bir narsadan yaxshilik izlaydigan ochiq ko'ngil inson obazi kontrast usulda tahlil qilinadi shuningdek syujet va voqealar tizimining o'rni haqida mushoxada yuritidi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, syujet, ramz, timsol, qoliplash, obraz, peyzaj, portret.

Hikoya ekspozitsiyasidan boshlanadi. Hikoya epigrafidan g'oyasi oydinlashadi. Hikoya ko'klam tabiatini tasvirlash va ikki qushchani daraxt shoxlariga uchib kelib qo'nishi peyzaji bilan boshlanadi. Peyzaj o'zi nima? Peyzaj so'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib "tabiat" "jonsiz narsalarni tasvirlash" degan ma'nolarni anglatadi.[1] Hikoyadagi qushlar asar so'ngigacha ishtirok etadi. Qushlarni ramziy timsol misolida qarashimiz mumkin. Nega qushlarga ramziy timsol ma'nosida qarash kerak?, ular nimaga ishora qiladi?

Bir hovlida Hasan va Husan birgalikda istiqomat qiladi. Ular madrasada ta'lim olishib diniy bilim olishadi. Ikki aka-uka egizaklar lekin, ikki xil dunyo, ikki xil xarakter. Yozuvchi qahramonlar portretini quydagicha tasvirlaydi: Hasan ko'p aql o'rgatadigan o'zini gapini ma'qullab boshqalarni eshitmaydigan, faqat savob uchun namoz o'qiydigan, xuddiki jannatga yo'llanmasi bor insondek o'zini tutadigan, yordam qo'lini cho'zmaydigan xudbin obrazi gavdalandirilgan. Husan esa, uning aksi bo'lib, ko'proq tabiat bilan suhbat quradigan, kuni bilan derazadan qarab daraxt shoxlariga qo'ngan qushlarni tomosha qilib o'tiradigan, janjallarga hoxishi yo'q, hech kimdan yordam qo'lini ayamaydigan kishi obrazidir. Hasan Husan bilan ko'p tortishadi " Bo'sh vaqtingni qushlarni kuzatish bilan o'tkizgincha nomozni kechiktirma"[2]-deb xitop qiladi. Ko'rinib turibdiki qahramon har bir vaqtini ibodatga sarflaydi. Husan unga faqat ibodatni bahona qilishi, biror yordam kerak bo'lsa "Avval ibodat keyin madad" degan gapida Hasanning ishga bo'lgan layoqatsizligi kimgadir yordam qo'lini cho'zmasligi qahramon xarakteridan anglashildi. Aka-uka yashaydigan uyga qo'shnisi Hasan va Husanni otasi kasalligi haqida xabar berib ularni ogohlantiradi. Husan darrov yo'lga tushishni aytsa, Hasan shoshilmay borish kerakligi haqida aytadi.

Yozuvchi " Musulmon" hikoyasida qoliplash usulidan foydalangan. Qoliplash o'zi nima? Qoliplash bu -hikoya ichida hikoya so'zlash. Qoliplash ya'ni biror asarda biror gapni yoki so'zini isbotlash uchun, qahramon o'zining fikrini yetkazib berish uchun hikoya ichida hikoya so'zlab beradi. Albatta, muallif tomonidan qahramon nutqida bayon etiladi. "Musulmon" hikoyasida ham qoliplash qo'llanilgan. Hasan Husanga nomozni vaqtida o'qish kerakligini uqtirib shunday deydi: -" Sen bormagan kuning Abduma'ruf aytgandila- bu bir kuni aeroportda bir kishi nomoz o'qiyman deb pastga tushib nomozini o'qiyotganda samolyot uchib ketibdi. U samolyotdan qolib ketibdi, ertasi kuni u samolyot qulagani barcha nobut

bo'lganligi haqida xabarni eshitib suyunibdi. Ana ko'rdingmi namozni qudrati bu..." Husan jiddiy turib rost gapni aytadi: " Sen hamma narsani namozga mengzayverma ajali yetgan bu dunyoni tark etaveradi u samolyotning ichida boshqa nomozxonlar, yosh bolalar, keksalar yo'q deb, o'ylaysanmi albatta bor.Shularni o'ylamadingmi?" Shu gapiga isbot tariqasida Husan bir hikoya keltiradi: Bir tadbirkor, ish bilarmon kishi chet elga bormoqchi bo'lgan ekan, onasi qattiq qarshilik bildirib yuragi g'ashligini aytib o'g'lini aeroportdan olib qolibdi.O'g'li noiloj xonasiga kirib yotibdi. Onasi ko'ngli xotirjam bo'lib televizorni yoqsa yangiliklarda o'g'li uchmoqchi bo'lgan samolyot portlab ketgani haqida xabarni eshitibdi.Yugurib borib o'g'liga o'g'lim aytgandimku yuragim g'ash deb sen uchmoqchi bo'lgan samolyot... Onani gapi bo'g'zida qolibdi. Bolasi pastda joni chiqib holsiz yotardi..." Husan o'zini gapiga shu uslubda javob qaytarib to'ldiradi. Darhaqiqat inson qachon qaysi vaqtda bu dunyodan ko'z yumishini bilmaydi. Kelajak yo'q, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Faqat bugun bor, bugun bilan yashagan idoimnson har ham ko'p narsalarga ega bo'ladi. Hikoyada keltirilgan hikoyalar ham qahramon tilidan to'g'ri bayon qilingan. Masjid imomi Jo'nayd domla ham bir qancha hikoya aytib berad.

Qahramonlarimiz otasini oldiga Toshkentga borishganda shifokorlar otasini qon bosmi ko'tarilganini aytishadi. Onasi ham keksa yoshga borgan bo'lsada tinmasligini, o'zini sog'lig'iga o'zi qaramasligini aytadi. Aka uka otasi tuzalguncha qolib so'ngra madrasasiga qaytgach juma nomoziga tayyorgarlik ko'rishadi. Hasan Husanni ko'p undasada Husanni ko'zlari hech bir qushga o'xshamas antiqa qushlarni izlaydi. Xo'sh, Husanga nega buncha qushlar yoqib qoldi, bu qushlarni nimasi o'ziga bunchalik tortar edi buni o'zi ham bilmasdi. Juma nomoziga borguncha ham qushlar Hasan va Husanga hamroh bo'lib uchishdi. Ular hatto Toshkentga ham aka-ukalarga hamroh bo'lib borishgan edi. Masjidga kirganida hamma yig'ilgan edi. Hasan iloji boricha oldinroqqa borishga harakat qilgandi.Ikki aka-uka o'rtasiga bir kishi kelib o'tirganda Jo'nayd domla ma'ruzasini boshlaydi. Shunda kechroq kelib o'tirgan kishi bezovta bo'lib oxiri oyog'ini oldinga uzatib " xudoga shukur" deydi shu payt yuqoridan shiftni bezagi sifatida qilingan ganj bo'lagi tushganda Husan xavotir olib u insonni hol-ahvolini so'raydi. Hasan esa hech narsa bo'lgani yo'q hammasi joyida deb atrofdagilarni tinchlantiradi. Husan yordam berish kerakligini Hasanga aytib bazur uni o'rnidan qo'zg'atadi Hasan istar-istamas unga yordamlashib tashqariga olib chiqadi. U kishi siz boravering men sababli nomozdan qolmang, degan sari Hasan tezroq bo'l, ketdik deya xitob qiladi. Shunda Husanni jahli chiqib u insonga yordam berishi kerakligi ahvoli og'irlig'ini aytadi.Hasan bo'lsa yigirma yetti savobdan quruq qolamanmi deb darvoza tomonga qarab yurganda daraxt shoxida turgan qushlar go'yoki ketma degandek uning atrofida aylanadi. Husan Hasanning orqasidan:

- Sen faqat joynomozda musulmonsan mo'minsan tashqarida esa unuman aksisan Hasan deya achchiq gapirib qoladi. Hasan ortiga qaramay yugurib ketadi.Husan yarador kishiga yordam beradi, taksi to'xtatib o'zi bilan birgalikda shifoxonaga olib boradi.

Daraxt shoxiga qo'ngan qushlar gullagan shoxani gullarini har qo'nganda ozroq to'ksa bu safar daraxtdagi barcha gullarni to'kadi, tugatadi.

Maqolamiz boshida qushlarni ramziy timsolligi haqida gapirib o'tkandik biz qushlarni "imon"deb tasvirleyamiz. Qushlarni imonning timsoli deb bilamiz. "Musulmon" hikoyasida asl g'oya shunday, inson faqat namoz o'qib besh vaqt namozni ado etib musulmon bo'lib qolmaydi. Asli musulmonlik asli imon bu insonning sof qalbi bo'ladi. Yon-atrofdagi kishilarga qo'lidan kelganча yordam qo'lini cho'zadi, hayrli ehson qiladi faqat o'zini emas, balki

tabiatni, insonlarni sevadi. Mana shunday insonlar haqiqiy mo‘min haqiqiy musulmon bo‘ladi. Hasanni imoni gullagan daraxt bo‘lsa o‘sha daraxt gullari to‘kilishiga o‘zi sababchi bo‘ldi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak inson doimo qalbida imonni mustahkam saqlashi bilan birga, o‘ziga yaqin bo‘lgan kishilarga balki, atrofdagi kishilarga ham yordam qo‘lini cho‘zishi lozim. Bahovuddin Naqshband aytganlaridek " Dilba yor-u dastba kor" ya‘ni qalbing Allohda, qo‘ling mehnatda bo‘lsin. Inson doimo Alloh taoloni zikr qilib, qo‘li mehnatda bo‘lsa, insonlarga mehr-oqibatli bo‘lib yordam bersa, nafaqat o‘zinig hayotini balki, boshqalarni ham hayotini go‘zallashtirishga o‘z hissasini qo‘shgan bo‘ladi.

References:

1. Izzat Sulton "Adabiyot nazariyasi" "O‘qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2005.
2. T.Boboyev "Adabiyot asoslari" T: "O‘zbekiston" 2001.
3. U.Hamdamov "Musulmon " hikoyasi "Yoshlik" 2010.